

O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA MOTAM BILAN BOG'LIQ LEKSIK VOSITALARNING CHOG'ISHTIRMA TADQIQI

Mo'ydinova Maftunaxon Yorqinjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Chet tillari fakulteti "Ingliz filologiyasi" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843521>

Annotatsiya: Ushbu tezisda o'zbek va ingliz tillarida motam bilan bog'liq leksik vositalarning lingvistik xususiyatlari, ularning semantik, stilistik va pragmatik jihatlari chog'ishtirma tahlil qilinadi. Tezisda motam bilan bog'liq so'z va iboralar milliy mentalitet, madaniy tafakkur va an'analar doirasida o'rganilib, har ikkala til tizimidagi o'ziga xos xususiyatlar aniqlanadi. O'zbek va ingliz tillaridagi motam leksikasi turli madaniyatlarning psixolingvistik va etnolingvistik omillar asosida shakllanganligi tahlil qilinadi. Shuningdek, tezisda motam marosimlarining til vositasidagi aks ettirilish shakllari ham ko'rib chiqilib, bu boradagi umumiy va farqli jihatlar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: motam leksikasi, chog'ishtirma tadqiq, semantika, pragmatika, stilistika, madaniy tafakkur, psixolingvistika, etnolingvistika, milliy mentalitet, an'anaviy marosimlar.

Kirish.

Har bir til – o'z xalqining tarixiy, madaniy va ruhiy merosini aks ettiruvchi noyob hodisadir. Unda insonlarning quvonchi, dardi, hayotga bo'lgan qarashlari, an'ana va urf-odatlarini mujassam bo'lgan. Xususan, motam bilan bog'liq leksik birliklar tilning eng nozik va teran qatlamlaridan biri bo'lib, insoniyat hayotidagi eng chuqur his-tuyg'ular – yo'qotish va xotira bilan chambarchas bog'liqdir.

Motam leksikasi har bir jamiyatda o'ziga xos tarzda shakllangan. O'zbek va ingliz tillarida motam bilan bog'liq tushunchalar nafaqat til birliklari sifatida, balki xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va madaniyati bilan uzviy bog'liq holda namoyon bo'ladi. Bir tilda motam sukunat va sabr-matonat bilan ifodalansa, boshqa tilda esa qayg'uni ochiq bildirish, hissiyotlarni so'z orqali to'kib solish odatiy hol sanalishi mumkin. Masalan, o'zbek madaniyatida motam marosimlarida sukut va sabr muhim ahamiyatga ega bo'lsa, ingliz jamiyatida motam paytida ham his-tuyg'ularni ochiq ifodalash, marhumni eslash va xotirlash odati keng tarqalgan.

Til va madaniyat o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, har bir tilda motam leksikasi nafaqat lingvistik, balki psixolingvistik va etnolingvistik jihatdan ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Mazkur tezisda o'zbek va ingliz tillarida motam bilan bog'liq leksik vositalarning semantik, stilistik va pragmatik xususiyatlari chog'ishtirma tahlil qilinadi. Ushbu tahlil motam leksikasining xalq madaniyati va dunyoqarashi bilan bog'liqligini ochib berishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi:

Motam leksikasini lingvistik jihatdan o'rganish tilshunoslik, etnolingvistika va madaniyatshunoslikning kesishgan nuqtalaridan biri hisoblanadi. Ushbu mavzuga oid ilmiy tadqiqotlar asosan motam bilan bog'liq til birliklarining semantik, stilistik va pragmatik xususiyatlarini o'rganishga yo'naltirilgan.

Lingvistik tadqiqotlarda motamga oid leksik birliklarning shakllanishi va ishlatilishi xalqning madaniy merosi bilan bog'liqligi ta'kidlanadi. Xususan, A. Vezjitskaya va E. Sapir kabi olimlarning ishlarida til va madaniyat o'zaro aloqadorligi, leksik birliklarning milliy mentalitet

bilan bog'liq jihatlari yoritilgan. Shu bilan birga, E. Benvenist va Ch. Fillmor tadqiqotlarida semantik tahlil usullari orqali motam leksikasining ma'no qatlamlari ochib berilgan.

O'zbek tilshunosligida motam marosimlariga oid termin va iboralarning milliy xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar mavjud. Jumladan, N. Mahmudov va Sh. Yo'ldoshev ishlarida o'zbek tilida motam bilan bog'liq so'z va iboralarning tarixiy ildizlari, ularning xalq og'zaki ijodi va yozma manbalarda qo'llanilishi tahlil qilingan. Shuningdek, X. Jo'rayev va A. Sodiqov tadqiqotlarida motam leksikasining pragmatik va stilistik xususiyatlariga alohida e'tibor qaratilgan.

Ingliz tilidagi motam leksikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, asosan, psixolingvistika va madaniy tadqiqotlar doirasida o'rganilgan. Xususan, G. Lakoff va M. Johnson kabi olimlarning metaforalar nazariyasi asosida motamga oid metaforalarning tilda qanday aks etishi o'rganilgan. Shu bilan birga, J. Lyons va D. Crystal ishlarida ingliz tilidagi motam ifodalarning kommunikativ jihatlari va ularning kontekstual qo'llanilishi tahlil qilingan.

Mazkur tadqiqotlarning umumiy natijalaridan kelib chiqib, o'zbek va ingliz tillarida motam leksikasining umumiy va farqli jihatlari aniqlanadi. Olingan natijalar esa ushbu mavzuni yanada chuqurroq o'rganish va kelgusida yangi yo'nalishlarni ochish uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Til – bu inson tafakkuri va madaniyatining in'ikosidir. U har bir xalqning dunyoqarashi, qadriyatlari va hayot tarzi bilan bevosita bog'liq bo'lib, turli hodisalarga bo'lgan munosabatini ifodalashda muhim vosita hisoblanadi. Motam bilan bog'liq leksik birliklar esa inson hayotining eng nozik va chuqur ma'noli jihatlari aks ettiruvchi til qatlamlaridan biridir. Bu so'z va iboralar nafaqat leksik-semantik jihatdan, balki psixolingvistik, etnolingvistik hamda sotsiokulturnuqtai nazardan ham chuqur tadqiq etilishi lozim bo'lgan tushunchalardir.

Motam leksikasini o'rganish jarayonida biz lingvistikaning turli nazariy yo'nalishlariga duch kelamiz. Semantik jihatdan motam so'zlari turli leksik guruhlariga ajratilib, ularning asosiy va ko'chma ma'nolari tadqiq qilinadi. Masalan, “o'lim”, “vafot”, “olamdan o'tmoq” kabi so'zlar o'zbek tilida keng qo'llanilsa, ingliz tilida “death”, “passing away”, “departed” kabi leksik birliklar mavjud bo'lib, ularning ishlatilishi madaniy kontekstga bog'liq holda o'zgarib boradi. Shuningdek, semantik nazariyaga ko'ra, turli tillarda motam bilan bog'liq iboralar ko'pincha yumshoqroq ifodalanib, evfemizmlar orqali beriladi. Masalan, ingliz tilidagi “rest in peace” yoki o'zbek tilidagi “O'lah rahmat qilsin” kabi iboralar shu guruhga mansub.

Pragmatik jihatdan esa motam leksikasining qo'llanilishi muloqot kontekstiga bog'liq bo'ladi. Tilshunoslar G. Lakoff va M. Johnson o'z tadqiqotlarida metafora va tilning konseptual asoslari haqida fikr bildirgan. Ularning nazariyasiga ko'ra, motam bilan bog'liq iboralar aksariyat hollarda metaforik ma'noda ishlatiladi. Masalan, ingliz tilida “passed away” (chetga o'tib ketdi), “gone to a better place” (yaxshiroq joyga ketdi) kabi iboralar ishlatilsa, o'zbek tilida ham “olamdan o'tmoq” yoki “bu dunyoni tark etmoq” kabi mazmunga ega iboralar qo'llaniladi.

Etnolingvistik yondashuv esa motam leksikasining milliy mentalitet va urf-odatlar bilan bog'liqligini ochib beradi. Har bir xalqning motam marosimlari va u bilan bog'liq tushunchalari o'ziga xos bo'lib, tilga ham aks etadi. O'zbek xalqi uchun motam marosimlari muhim ijtimoiy hodisa bo'lib, u jamoaviy xotira va hurmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lsa, ingliz madaniyatida motam asosan shaxsiy qayg'u sifatida qabul qilinadi. Bu farqlilik motam bilan bog'liq leksik vositalarning ishlatilishida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Shu tariqa, motam leksikasini chog'ishtirma tadqiq qilish jarayonida semantik, pragmatik va etnolingvistik yondashuvlarni qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu nazariy asoslar tilning inson hayoti bilan uzviy bog'liqligini yana bir bor isbotlaydi va turli tillardagi motam leksikasini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

Muhokama:

Har bir tilda motam va o'lim bilan bog'liq leksik vositalar insoniyatning universal tajribalaridan birini ifodalovchi so'zlar sirasiga kiradi. Shu bois turli tillarda motam leksikasining shakllanishi va qo'llanilishi milliy mentalitet, madaniy tafakkur hamda diniy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq. O'zbek va ingliz tillaridagi motam leksikasini chog'ishtirish natijasida ularning o'xshash va farqli jihatlari aniq namoyon bo'ladi.

Bir tomondan, har ikkala til ham motam bilan bog'liq tushunchalarni ifodalash uchun evfemizmlar, metaforalar va an'anaviy iboralardan keng foydalanadi. Masalan, ingliz tilida "passed away" (olamdan o'tmoq), "rest in peace" (yotgan joyi jannatda bo'lsin) kabi ifodalar mavjud bo'lsa, o'zbek tilida "rohatga erishmoq", "yotgan joyi obod bo'lsin" kabi iboralar ishlatiladi. Ushbu evfemizmlar o'limni bevosita tilga olmasdan, yumshoqroq usulda ifodalashga xizmat qiladi. Bu holat inson ruhiyati va jamiyatdagi madaniy etiket talablaridan kelib chiqadi.

Boshqa tomondan, har bir til motam leksikasining o'ziga xos madaniy xususiyatlarini saqlaydi. O'zbek tilida motam bilan bog'liq so'zlar va marosimlarga oid leksika jamoaviy xotira, oila va diniy e'tiqod bilan uzviy bog'langan. Masalan, "Qur'on o'qish", "duo qilish", "marosim uyushtirish" kabi tushunchalar motamning diniy va ijtimoiy ahamiyatini aks ettiradi. Ingliz madaniyatida esa motam ko'proq individual tajriba sifatida qabul qilinadi va shaxsiy qayg'u shaklida ifodalanadi. Masalan, "funeral service" (dafn marosimi) yoki "celebration of life" (hayotni sharafdash marosimi) kabi iboralar marhumni eslash va hurmat bilan xotirlashga urg'u beradi.

Bundan tashqari, o'zbek va ingliz tillarida motamga oid metaforik ifodalar ham turlicha namoyon bo'ladi. O'zbek tilida "olamdan o'tmoq", "hayotdan ko'z yumdi", "bu dunyoni tark etdi" kabi iboralar ko'proq dunyoqarash va diniy tasavvurlar bilan bog'liq bo'lsa, ingliz tilida "heaven gained an angel" (jannat yana bir farishta oldi) yoki "gone to a better place" (yaxshiroq joyga ketdi) kabi iboralar keng qo'llaniladi. Bu iboralar motamning ruhiy va diniy qirralarini aks ettiradi.

Shunday qilib, o'zbek va ingliz tillarida motam leksikasining chog'ishtirma tahlili shuni ko'rsatadiki, har ikkala til ham insoniy his-tuyg'ularni yuksak darajada aks ettiruvchi lingvistik vositalarni o'z ichiga oladi. Lekin ular milliy madaniyat, tarixiy meros va diniy e'tiqodlardan kelib chiqib shakllanganligi sababli o'ziga xos semantik va pragmatik xususiyatlarga ega. Bu farqlar va o'xshashliklar tilning inson hayotidagi ijtimoiy rolini yanada chuqurroq anglash imkonini beradi.

Xulosa.

Til – inson tafakkurining in'ikosidir. Unda nafaqat quvonch va baxt aks etadi, balki inson hayotining eng nozik va chuqur ma'noli jihatlari ham o'z ifodasini topadi. Motam leksikasi shunday soha ekanki, u faqatgina lug'aviy birliklar yig'indisi emas, balki har bir millatning madaniy tafakkuri, diniy e'tiqodi va ijtimoiy qadriyatlari bilan uzviy bog'liqdir. O'zbek va ingliz tillaridagi motam bilan bog'liq leksik birliklarning chog'ishtirma tahlili til va madaniyat o'rtasidagi o'xshashlik va farqlilikni yanada yaqqol namoyon qildi.

Har ikkala til o'lim va motamni ifodalashda metaforik va evfemistik usullardan foydalanadi. O'zbek tilida motam tushunchasi ko'proq jamoaviy hodisa sifatida qaralib, diniy va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'liq bo'lsa, ingliz tilida bu tushuncha shaxsiy va individuallik nuqtai nazaridan ifodalaniadi. Shuningdek, o'zbek va ingliz tillaridagi motam leksikasida umumiy jihatlar ham yetarlicha ko'zga tashlanadi. Har ikkala til marhumni hurmat bilan xotirlash, o'lim tushunchasini yumshoqroq ifodalash va qayg'uni estetik hamda madaniy me'yorlarga mos ravishda yetkazishga intiladi.

Til bilan madaniyatning bog'liqligi motam leksikasida ayniqsa yaqqol namoyon bo'ladi. Har bir xalq o'z dunyoqarashi va qadriyatlari asosida motam marosimlarini tashkil etadi va til vositasida ushbu jarayonni boshqalarga yetkazadi. O'zbek tilida "duo qilish", "marhumga xatmi Qur'on o'qish", "ta'ziya bildirish" kabi iboralar keng tarqalgan bo'lsa, ingliz tilida "moment of silence" (sukunat daqiqasi), "memorial service" (xotira marosimi) kabi iboralar qo'llaniladi. Ushbu farqlar til va madaniyatning qanday uzviy bog'langanligini isbotlaydi.

Motam leksikasining lingvistik tadqiqi insoniyat uchun umumiy bo'lgan, biroq har bir xalq tomonidan o'ziga xos tarzda tushuniladigan tushunchalarni yoritishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, til – bu faqatgina so'zlar to'plami emas, balki milliy tafakkur va madaniyatning aks sadosidir. O'zbek va ingliz tillarida motam leksikasining o'xshash va farqli jihatlarini chuqur o'rganish orqali biz tilning inson hayotidagi rolini yanada teranroq anglash imkoniyatiga ega bo'lamiz.

References:

1. Benveniste, E. (1971). *Problems in General Linguistics*. University of Miami Press.
2. Crystal, D. (2008). *A Dictionary of Linguistics and Phonetics*. Blackwell Publishing.
3. Fillmore, C. J. (1982). Frame Semantics. *Linguistics in the Morning Calm*, 111-137. Seoul: Hanshin Publishing.
4. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
5. Lyons, J. (1995). *Linguistic Semantics: An Introduction*. Cambridge University Press.
6. Mahmudov, N., & Yo'ldoshev, Sh. (2013). *O'zbek tilining semantik xususiyatlari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
7. Sapir, E. (1921). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. Harcourt, Brace & Company.
8. Sodiqov, A. (2018). *O'zbek tilida diniy-etnik leksikaning o'ziga xos xususiyatlari*. Toshkent: Universitet nashriyoti.
9. Vezhbitskaya, A. (1996). *Understanding Cultures through their Key Words: English, Russian, Polish, German, and Japanese*. Oxford University Press.
10. X. Jo'rayev (2020). *O'zbek xalqining madaniy tafakkuri va til tafakkuri o'zaro bog'liqligi*. Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti.